

Шумская Яна Дмитриевна

студентка

Полесский государственный университет, г. Пинск

Emeljanova.jana@lenta.ru

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

Аннотация. В представленной статье проанализировано влияние денежных доходов населения на потребительский спрос. При изучении проблемы была поставлена задача охарактеризовать современное состояние денежных доходов населения в Республике Беларусь, изучить структуру потребительских расходов и доходов населения, проанализировать розничный товарооборот, а также определить коэффициент опережения в Республике Беларусь на современном этапе.

Ключевые слова: денежные доходы населения, номинальная заработная плата, реальные располагаемые денежные доходы, бюджет прожиточного минимума, потребительские расходы, розничный товарооборот, коэффициент опережения.

Доходы населения выступают главным фактором, определяющим величину и структуру потребительского спроса.

Общий объем денежных доходов в расчете на душу населения Беларуси составил в 2014 году 3 893,6 тыс. руб. в месяц и превысили бюджет прожиточного минимума в 3,8 раза (в 2013 году расчетная величина бюджета прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 1 023,5 тыс. руб. в месяц).

Номинальная начисленная заработная плата работников Республики Беларусь в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась и составила 120,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились и составили 100,1%.

В Беларуси удельный вес населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума по итогам 2013 года составил 5,5% и увеличился на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2010 годом.

Среди семей с детьми удельный вес населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума сократился до 65,9% в 2013 году с 75,7% в 2010 году, без детей - вырос до 21,3% с 19,2% соответственно (таблица1).

Таблица 1 – Денежные доходы населения Республики Беларусь за 2010-2014 гг.

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. руб. в месяц	952,4	1457,7	2831,4	3893,6
Номинальная начисленная заработная плата работников, в % к предыдущему году	124	156,1	193,5	137,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	114,8	98,9	121,5	116,3
Бюджет прожиточного минимума (в расчете на душу населения в месяц), тыс. руб.	275,2	474,4	825,2	1023,5
Удельный вес населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума, в % от общего числа	5,2	7,3	6,3	5,5
Соотношение среднедушевого располагаемого дохода и бюджета прожиточного минимума, в %	346,1	307,3	343,1	380,4

Примечание – Источник: [1]

В структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес в 2013 году составили оплата труда (64,1%) и трансферты населению (21%) (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура денежных доходов населения Республики Беларусь в 2010-2013 гг. (в %)

Примечание – Источник: [Собственная разработка]

Структура потребительских расходов домашних хозяйств во многом говорит об уровне жизни. Чем больше средств население тратит на продукты питания, тем ниже уровень жизни. В Республике Беларусь расходы домашних хозяйств в основном и приходятся на питание [2].

В структуре потребительских расходов доля продуктов питания увеличилась до 37,7% в 2013 году с 36,8% в 2010 году, доля непродовольственных товаров выросла с 21% до 22,9% соответственно, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составили 4,4% в 2013 году и сократились на 2,6% по сравнению с 2010 годом.

Розничный товарооборот в 2013 году составил 268 018,7 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 2,3% больше 2010 года.

Доля продажи в 2013 году пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в розничном товарообороте составила 48%, непродовольственных товаров – 52%.

В 2013 году населению продано пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 111,7% к уровню соответствующего периода прошлого года, непродовольственных товаров – на 124% к уровню соответствующего периода прошлого года.

В расчете на душу населения розничный товарооборот в 2013 году составил 28 313,8 тысяч рублей. В 2010 году этот показатель составлял 6 834,7 тысяч рублей.

В розничном товарообороте в 2013 году 78,5% товарооборота приходится на организации торговли, 21,5% – на рынки, торговые центры.

В Республике Беларусь коэффициент опережения в 2013 году увеличился по сравнению с 2010 годом и показал, что рост реальных денежных доходов населения опережает в 1,22 раза рост производства потребительских товаров.

Таким образом, можно сделать выводы, что денежные доходы населения Республики Беларусь значительно увеличивались на протяжении 2010-2013 гг. Главными источниками доходов населения являются оплата труда и трансферты населению, что говорит о том, что расходы государства по линии социальной поддержки населения занимают значительную часть в госбюджете. Структура потребительских расходов показывает увеличение потребления и продовольственных, и непродовольственных товаров. Однако, потребление продуктов питания на 14,8% выше, чем непродовольственных товаров. Розничный товарооборот также увеличивался в течение 2010-2013 гг. Наиболее высокий объем розничного товарооборота обеспечивают организации торговли. В структуре розничного товарооборота наибольший удельный вес составили непродовольственные товары, то есть население отдает приоритет улучшению условий и качеству жизни. Также, можно сделать вывод: темп роста реальных денежных доходов опережает темп роста производства потребительских товаров, что стимулирует потребление.

Список использованных источников

1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Белорусский Национальный статистический комитет. – Минск, 2015. – Режим доступа: <http://www.belstat.by/>. - Дата доступа: 02.04.2015.
2. Национальный Интернет-портал Российской Федерации [Электронный ресурс] / SCI-ARTICLE. Публикация научных статей. – Москва, 2015. – Режим доступа: <http://www.sci-article.ru/>. - Дата доступа: 02.04.2015.

INCOMES OF THE POPULATION AS THE BASIS OF CONSUMER DEMAND

Abstract. In the present article analyzes the influence of income by consumer demand. In the study of the problem has been tasked to characterize the current state of population income in the Republic of Belarus, to study the structure of consumer spending and income, analyze retail turnover, as well as to determine the coefficient of advancing in the Republic of Belarus at the present stage.

Keywords: cash income, nominal wages, real disposable income, subsistence wage, consumer spending, retail turnover coefficient advance.